

ACTA RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA

.....

Godište 53 * Supplement 1 * 2024
UDK 616-002.77 YU ISSN 0351-7217

Udruženje reumatologa Srbije · Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNİK RADOVA

Zlatibor, Hotel „Zlatibor“, 19 - 22. septembar 2024

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

ORGANIZACIONI ODBOR:

Predsednik

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Generalni sekretar

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Sekretari

Dr NOVICA DIMIĆ

Dr JASMINA JOCIĆ

Dr JOVANA CVETKOVIĆ

Dr MILJANA ŠARAC

Tehnički sekretar

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr MARINA DELJANIN ILIĆ

Prim. dr MIRJANA LAPČEVIĆ

Doc. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

NAUČNI ODBOR KONGRESA

Predsednik

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Sekretari

Dr IVANA ALEKSIĆ

Dr JELENA ČOLIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr TATJANA ILIĆ

Doc. dr IVICA JEREMIĆ

Doc. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Doc. dr SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr GORAN RADUNOVIĆ

Prof. dr GORICA RISTIĆ

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Prof. dr SONJA STOJANOVIĆ

Doc. dr JELENA SVORCAN ZVEKIĆ

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Doc. dr VALENTINA ŽIVKOVIĆ

Doc. dr MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA

DOBRO DOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI (ORS) –ZLATIBOR 2024.

Poštovane kolegice i kolege,

Ove godine zajednički Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije (UReS) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS) se održava na Zlatiboru, planini čarobne lepote, stasitih borova, u predivnom ambijentu hotela istog imena kao i planina na kojoj se nalazi. U takvom ambijentu reumatolozi, internisti drugih subspecijalnosti, fizijatri, pedijatri, ortopedi, imunolozi, specijalisti opšte medicine i drugi koji se bave reumatskim bolestima u našoj zemlji, razmeniće stručna i naučna iskustva i znanja uz dobro druženje.

Ovogodišnji kongres, kao i većina prethodnih, ima međunarodni karakter, što podrazumeva učešće eminentnih stručnjaka – predavača po pozivu iz Švedske, Italije, Velike Britanije i Hrvatske, ali i prisutvo reumatologa iz nama bliskih okolnih zemalja – Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije.

Stručni sadržaj kongresa činiće predavanja po pozivu, na temu novina u različitim oblastima reumatologije, koja će održati renomirani predavači sa najviše iskustava na datu temu, uz interaktivnu diskusiju; usmena saopštenja odabranih i recenziranih radova i poster prezentacije selektovanih radova. Izazovi iz kliničke prakse će i ove godine podstaći reumatologe da razmatraju optimalan pristup rešavanju kliničkih problema iz svakodnevne prakse.

Sponzorisan predavanja i Simpozijumi dodatno će pomoći u edukaciji reumatologa, obogatiti klinička iskustva i doprineti sticanju ličnih iskustava u dijagnostici i lečenju reumatskih bolesti.

Poseban značaj ovog kongresa je u zajedničkom učešću lekara – reumatologa i obolelih od reumatskih bolesti, koji će kroz konstruktivan dijalog potražiti zajedničko rešenje u rešavanju nedoumica u lečenju i optimalnom pristupu reumatskom bolesniku sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i produženja životnog veka obolelih.

Bogat i obiman stručni program biće i dodatno obogaćen druženjem i opuštanjem u prelepom prirodnom ambijentu planine Zlatibor.

Želim Vam uspešan rad, dobro druženje i prijatan boravak. Dobro došli!

Predsednik Udruženja reumatologa Srbije

Prof. dr Bojana Stamenković

P 24

NEŽELJENA DEJSTVA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM LEČENIH BIOLOŠKOM TERAPIJOM

Jelena Đukić¹, Tamara Tasić², Ksenija Bošković^{1,2}, Tanja Janković^{1,2}, Jelena Zvekić-Svorcan^{1,2}

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

²Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

Uvod: Nesumnjivo je da je biološka terapija dovela do revolucije u lečenju zapaljenskih reumatskih bolesti, ali je naša dužnost da pratimo nuspojave koje se mogu javljati. Najčešće prijavljivi neželjeni efekti lečenja biološkom terapijom kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom (RA) su hematološki poremećaji, infekcije, alergijske reakcije, gastrointestinalni poremećaji, ali se mogu javiti neurološke i akcidentne major i minor kardiovaskularne manifestacije, maligniteti...

Cilj rada: Procena učestalosti javljanja neželjenih efekata kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom lečenih biološkom terapijom.

Materijal i metode: U ovoj retrospektivnoj studiji sačinjen je presek neželjenih efekata kod 226 bolesnika sa RA, lečenih biološkim lekovima u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti u Novom Sadu tokom 2024. godine. Statistička obrada podataka je sprovedena u programu SPSS 24.

Rezultati: Studija je obuhvatila 85,4% bolesnika ženskog pola i 16,6% muškog pola, prosečno 66,16±11,609 godina starosti. Dužina trajanja bolesti RA kod oko polovine bolesnika je između 5 i 10 godina. Adalimumab je bio terapija izbora u 26,1% slučajeva, tocilizumabom je lečeno 23%, dok je na terapiji etanerceptom bilo 17,3% bolesnika. 35,2% bolesnika lečenih etanerceptom iskusilo je neželjena dejstva, dok je kod tocilizumaba procenat bio 17,7%. Uočena je učestalija pojava neželjenih efekata u ženskoj (16,6%), u odnosu na mušku populaciju (6%). Veći procenat bolesnika čija je dijagnoza RA postavljena pre manje od godinu dana (17,6%) prijavio je neželjene događaje lečenja biološkom terapijom, u odnosu na 10% bolesnika kojima je dijagnoza postavljena pre više od 10 godina. Neželjena dejstva iz grupe klasifikovanih u kategoriju „drugo“ prijavilo je 3,9% bolesnika, dok je 2,3% imalo opštu alergijsku reakciju i lokalnu reakciju na mestu primene leka. Pored neželjenih efekata, 17,2% bolesnika navelo je neefikasnost terapije kao jedan od problema lečenja. Ukupno 34 ispitanika (15%) izjasnilo se da je doživelo neki od neželjenih efekata terapije, od čega je najveći procenat (26,4%) klasifikovan u kategoriju „drugo“, zatim opšte alergijske reakcije i lokalne reakcije na mestu primene leka navodi 14,7% bolesnika, dok je 11,7% bolesnika imalo infekcije i kožne promene.

Zaključak: Iz našeg istraživanja možemo zaključiti da efikasnost i benefiti lečenja biološkom terapijom kod bolesnika sa RA višestruko prevazilaze mogućnost ispoljavanja neželjenih dejstava.